

[624] Rekrutierung von Hinterbliebenen mit Migrationshintergrund, die An- oder Zugehörige während der COVID-19-Pandemie verloren haben

Maria Bonin¹, Christian Banse², Danica Hüttenrauch², Maximiliane Jansky², Stephanie Stiel¹, Franziska A. Herbst¹

¹Institut für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Deutschland

²Klinik für Palliativmedizin, Universitätsmedizin Göttingen, Göttingen, Deutschland

Hintergrund: Menschen mit Migrationshintergrund sind in der Palliativversorgung unterrepräsentiert und zugleich selten Studienteilnehmende in der Versorgungsforschung. Eine Reflexion von Rekrutierungsstrategien kann dazu beitragen, Barrieren bei der Studienteilnahme von Menschen mit Migrationshintergrund zu erkennen, damit Maßnahmen zur Reduzierung dieser Barrieren ergriffen und Studiensamples generiert werden können, die unterrepräsentierte Gruppen berücksichtigen. Um Erfahrungen von Hinterbliebenen nach Erleben eines Versterbens unter Pandemiebedingungen zu untersuchen, werden in der vorliegenden Studie Hinterbliebene für Interviews rekrutiert. Dabei werden explizit Erfahrungen von Hinterbliebenen mit Migrationshintergrund erfasst sowie spezifische Rekrutierungsstrategien dokumentiert.

Zielsetzung: Strategien zur Rekrutierung von Hinterbliebenen mit Migrationshintergrund für narrative Interviews über das Erleben eines Versterbens unter Pandemiebedingungen und assoziierte psychische Belastungen sollen reflektiert werden. Aus der Reflexion der Erfahrungen sollen Empfehlungen zur Teilnehmendengewinnung von Hinterbliebenen mit Migrationshintergrund in der palliativen Versorgungsforschung abgeleitet werden.

Methode: Im Projekt (Laufzeit 01.2024–12.2025) erfolgt die Rekrutierung von Hinterbliebenen (Rekrutierungszeitraum 24.07.2024 – dato; Sample: 24 Menschen mit und 24 Menschen ohne Migrationshintergrund) u.a. über Pressemitteilungen, Newsletter und Kooperationspartner:innen. Studieninformationen in Form von Projektwebseiten, Videos, Flyern und Postern wurden in 8 Sprachen übersetzt, um auch Menschen mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen zu erreichen. Über die Ansprache von Einrichtungen, die mit Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten (Trauernetzwerk, Migrationszentrum, AG „Palliativversorgung und Menschen mit Migrationsgeschichte“ der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin) sollen gezielt Menschen mit Migrationshintergrund rekrutiert werden. Rekrutierungswege werden dokumentiert und eine Diversity Checkliste verwendet, um vor allem Migrationshintergrund als einen Diversitätsaspekt im Forschungsprozess fortlaufend zu berücksichtigen und zu reflektieren.

Ergebnisse: Aktuell konnten 12 Hinterbliebene mit Migrationshintergrund zu ihren Erfahrungen befragt werden (Stand 24.03.2025). Die Hinterbliebenen sind über eine Pressemitteilung ($n = 5$), einen Artikel in der Zeitschrift „Angehörige pflegen“ ($n = 1$), Projektwebseiten ($n = 1$), Institutsnewsletter ($n = 1$), eine Selbsthilfegruppe ($n = 1$), ein Trauernetzwerk ($n = 2$) und persönliche Kontakte ($n = 2$) rekrutiert worden. Um weitere Hinterbliebene mit Migrationshintergrund zu rekrutieren und gezielt anzusprechen, sollen verstärkt Gatekeeper:innen eingebunden werden, die mit Hinterbliebenen mit Migrationshintergrund arbeiten.

Implikation für Forschung: Eine systematische Dokumentation und Reflexion der Rekrutierungsstrategien wird empfohlen, um mögliche Barrieren zur Studienteilnahme für Menschen mit Migrationshintergrund (und andere Gruppen) zu identifizieren und zu reduzieren. Die gezielte Einbindung von Kooperationspartner:innen, persönliche Kontakte sowie eine breite Öffentlichkeitsarbeit auch in migrantischen Communities können dazu beitragen, die Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund in der Versorgungsforschung zu erhöhen.